

**ДЕЙСТВИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА ЛЮДЕЙ С
РАЗНООБРАЗНЫМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И
ВЛИЯНИЕ ЕГО НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6330068>

Тангиров Элдор Сайфуллаевич

Проректор

Резбаева Алина Мударисовна

студент

Кудратова Фарангиз Мардоновна

студент

Самаркандский государственный медицинский институт

г. Самарканд, Республика Узбекистан

Аннотация: ...

Ключевые слова: Эмоциональный стресс, функциональное состояние ,
индивидуальные механизмы адаптационного поведения

Введение: Эмоциональный стресс (далее ЭС) занимает одно из ведущих место в патогенезе развитии многих заболеваний человека. Увеличения работы психоэмоционального аппарата, связанная с жизнедеятельностью человека, может привезти напряжению и перенапряжению регуляторных систем адаптации, что ведет к различным повреждениям органов и систем. Известно, что эмоциональный стресс это одна из причин увеличения смертности от сердечнососудистых заболеваний, внезапной сердечной смерти, инсультов и других подобных заболеваний

Однако при одной и той же силе стрессового воздействия, качество и интенсивность ответных реакций будут не одинаковы у различных индивидуумов. Дело не только в разной значимости мотивации, но и первоначальном функциональном состоянии, на основе которого развивается ЭС. Под функциональным состоянием следует понимать психофизическую характеристику организма со своими закономерностями, которые проявляются на биохимическом, физиологическом, поведенческом и психологическом (субъективном) уровнях. Функциональное состояние зависит от генетических свойств организма, индивидуальных характеристик личности, что играет важную роль в адаптивных возможностях человека, особенно в ответе на неблагоприятные условия.

Нам доступна информация что в условиях одинакового ЭС поведенческие реакции различных людей отличаются друг от друга. Одновременно доступно, что у

[102]

людей, находящихся в одинаковых условиях эмоциональной активности, последствия различны. У одних долго сохраняются адаптивно-защитно-приспособительные механизмы, а у других возникают плохие последствия ЭС.

Предположительно важное значение имеют индивидуально-психофизиологические характеристики личности индивидуума, на основе которых формируются разные механизмы выхода из неблагоприятных состояний. Однако именно эти индивидуальные механизмы адапционного поведения изучены плохо.

Цель исследования

Понять индивидуальные особенности функционального состояния организма у людей с различными психологическими свойствами во время острого ЭС.

Материал и методы исследования

Лично автором был проведен отбор более 40 волонтеров с различными психологическими свойствами личности и включение их в исследование в соответствии с критерием отбора. Статистическую обработку полученных результатов и анализ научных данных автор осуществил сам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. В исходном состоянии у испытуемых наблюдались разнообразные функциональные состояния, вплоть до развития состояния стресса у 35,7% интровертов. При этом наибольшее влияние на психофизиологические показатели оказала экстра-интроверсия и нейротизм.

2. В период относительного функционального покоя показатели центральной гемодинамики (УОК, МОК, ЧСС, АД) были наивысшими у интровертов, а наименьшими у экстравертов. При этом у людей с высоким нейротизмом и конструктивной формой доминирующего психологического состояния эти показатели были достоверно выше, чем у людей с низким нейротизмом и деструктивной формой доминирующего психологического состояния.

3. Продолжительность интервалов P() и СЖ8 на ЭКГ интровертов достоверно была выше по сравнению с другими группами испытуемых.

4. По данным ЭЭГ активизация ЦНС была наименьшей в период относительного функционального покоя у амбивертов, у которых обнаружена самая низкая частота α -ритма и высокий ρ -индекс.

5. Во время экзамена у всех групп испытуемых наблюдалось активированное функциональное состояние. При этом состоянию стресса по психологическим показателям соответствовало 100%) амбивертов, 88% экстравертов и 55% интровертов.

6. Активизация центральной гемодинамики во время ЭС происходила у испытуемых всех групп с наиболее выраженными изменениями у интровертов с высоким уровнем нейротизма. Преобладание деструктивной формы агрессии у экстра-интровертов не сопровождалась активизацией центральной гемодинамики по сравнению с конструктивной формой агрессии.

7. На ЭКГ во время ЭС у испытуемых группы интровертов с высоким уровнем нейротизма наблюдалось снижение продолжительности P() и C)T интервалов и одновременно увеличение продолжительности интервала СЖ.8 от 5 до 8%) по сравнению с исходным состоянием.

8. Во время эмоционального стресса у интровертов на ЭЭГ наблюдалась самая низкая амплитуда α - ритма по сравнению с другими испытуемыми при росте δ - активности. У амбивертов происходило уменьшение индекса и минимальное снижение (3- волн, свидетельствующее об активации коры головного мозга.

9. Лучшие результаты текущей успеваемости показали амбиверты, а самые низкие - экстраверты. Успеваемость у испытуемых с конструктивной формой агрессии была на 10% выше, чем с деструктивной формой. Степень нейротизма не оказывала влияния на успеваемость.

10. Оценки па экзаменах у всех испытуемых были лучше, чем средний балл текущей успеваемости. Особенно возросла экзаменационная успеваемость по сравнению с текущей в группе амбивертов (на 22,4%)